

SAÚDE BUCAL DO IDOSO: ENTRE O CUIDADO CLÍNICO E O COMBATE AO PRECONCEITO DE IDADE

✎ VINICIUS ERNESTO DO REGO (COAUTOR), YASMIN RAMOS AMORIM FERNANDES (APRESENTADOR), YASMIN RAMOS AMORIM FERNANDES, AYSSA LINOS BOUZON (COAUTOR), LARA RAFAELA MOREIRA COSTA (COAUTOR), NICOLLY GABRIELE DE MORAIS REIS (COAUTOR), JULIÊ MARRA DE PAULA (ORIENTADOR), KATIENY LACERDA TOLENTINO (COAUTOR)

Introdução: O envelhecimento populacional tem gerado novos desafios para a Odontologia, uma vez que a saúde bucal do idoso impacta diretamente sua qualidade de vida, funcionalidade e bem-estar (BOLUKBASI; DUNDAR, 2024). Condições como cáries radiculares, doença periodontal, perda dentária e xerostomia são prevalentes nesse grupo etário, exigindo atenção clínica diferenciada (BRASIL, 2022). Entretanto, além das demandas biológicas, fatores psicossociais, como o preconceito de idade – também denominado ageísmo – , interferem no acesso e na qualidade do atendimento odontológico (ARANHA et al., 2024). Estudos apontam que estereótipos sobre envelhecimento podem limitar a busca do idoso por tratamento, bem como influenciar negativamente a conduta de profissionais e estudantes de Odontologia (GENÇER et al., 2025). Nesse sentido, é fundamental compreender que o cuidado clínico e o combate ao preconceito devem caminhar juntos, para que a saúde bucal seja garantida de maneira integral e inclusiva (MENDES et al., 2024; HERRERO, 2019). **Objetivos:** Analisar a saúde bucal do idoso sob a perspectiva clínica e social, discutindo a importância do enfrentamento ao preconceito de idade no atendimento odontológico. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa de literatura realizada nas bases SciELO, PubMed e LILACS, utilizando os descritores “saúde bucal do idoso”, “ageísmo”, “preconceito de idade” e “odontogeriatría”. Foram incluídos artigos publicados entre 2010 e 2025, em português e inglês, que abordassem aspectos clínicos da saúde bucal do idoso e/ou discussões

relacionadas ao preconceito etário no atendimento odontológico. Foram excluídos estudos duplicados e trabalhos sem relação direta com o tema. Após leitura crítica, os achados foram organizados em duas categorias temáticas: (1) condições clínicas prevalentes na população idosa e (2) manifestações e impactos do preconceito de idade na odontologia. **Resultados:** Os estudos analisados evidenciaram que a população idosa apresenta maior vulnerabilidade a doenças bucais, sobretudo doença periodontal, cáries radiculares, halitose e alterações da mucosa oral. A presença de múltiplas comorbidades sistêmicas e o uso frequente de medicamentos contribuem para quadros de xerostomia e dificuldades mastigatórias. No aspecto social, observou-se que o ageísmo permanece como barreira ao cuidado, manifestando-se tanto em atitudes discriminatórias por parte de profissionais e estudantes, quanto na internalização de estigmas pelos próprios idosos, que muitas vezes deixam de procurar tratamento por acreditarem não serem prioritários. Evidências também apontaram que iniciativas educativas e políticas públicas inclusivas podem reduzir esses impactos, promovendo um atendimento mais humanizado e equitativo. **Conclusões:** A saúde bucal do idoso deve ser compreendida em uma dimensão biopsicossocial, em que o cuidado clínico é inseparável do combate ao preconceito de idade. Profissionais e estudantes de odontologia precisam ser capacitados não apenas tecnicamente, mas também sensibilizados para atuar sem estereótipos, garantindo o direito dos idosos a uma atenção integral e inclusiva. **Referências:** ARANHA, E. R. M. et al. Exploring ageism and elderly care in dentistry. *Gerodontology*, 2024. DOI: 10.1111/ger.12769. MENDES, M. S. S. et al. Ageism combating strategies in oral healthcare. *BMC Oral Health*, v. 24, p. 671, 2024. BOLUKBASI, G.; DUNDAR, N. Oral health in older adults: current insights and tips. *Journal of Gerontology and Geriatrics*, v. 72, n. 1, p. 45-53, 2024. BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde Bucal do Idoso: revisão sistemática. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 28, n. 6, p. 1105-1122, 2022. GENÇER, B. K. et al. Evaluation of dental students' attitude to elderly patients. *BMC Medical Education*, v. 25, 2025. HERRERO, M. A. Uma reflexão sobre o preconceito etário na saúde. *Revista Herrero*, v. 1, n. 2, p. 15- 23, 2019. **Palavras-chave:** Saúde Bucal, Idoso, Ageísmo